

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Шарифходжаев Шавкат Окилович

Д.э.н., профессор,
университет мировой экономики и дипломатии
ORCID: 0009-0009-9410-5121

Ачилова Ширин Шавкат кизи

PhD, доцент, Ташкентский государственный
экономический университет
ORCID: 0009-0004-8248-3428

Аннотация. Свободные экономические зоны (СЭЗ) играют важную роль в развитии внешнеэкономических связей и интеграции национальной экономики в мировую торговую систему. В статье рассматриваются особенности функционирования СЭЗ в Узбекистане, их влияние на торговые отношения и экспортный потенциал страны. На основе сравнительного анализа статистических данных и примеров из практики отмечается, что организованные по новым правилам СЭЗ в Узбекистане способны стать драйверами экономического роста и расширения внешнеторговых операций. В статье предложены меры по совершенствованию нормативной базы, развитию инфраструктуры, стимулированию локализации и интеграции зон в экспортную стратегию.

Ключевые слова: СЭЗ, торговля, производство, кластер, инфраструктура, инвестиция, импорт, экспорт, логистика, барьеры, цифровизация таможенных и торговых операций, торговые отношения, международный опыт, интеграция, глобальные цепочки поставок.

Annotatsiya. Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda va milliy iqtisodiyotni global savdo tizimiga integratsiyalashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada O'zbekistondagi EIZlarning faoliyati, ularning savdo munosabatlariga ta'siri va mamlakatning eksport salohiyati o'rganiladi. Statistika ma'lumotlari va amaliy misollarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi yangi qoidalarga muvofiq tashkil etilgan EIZlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va tashqi savdoni kengaytirish salohiyatiga ega. Maqolada tartibga solish bazasini takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, mahalliyashtirishni rag'batlantirish va zonalarni eksport strategiyalariga integratsiya qilish choralarini taklif etiladi.

Kalit so'zlar: EIZ, savdo, ishlab chiqarish, klaster, infratuzilma, investitsiya, import, eksport, logistika, to'siqlar, bojxona va savdo operatsiyalarini raqamlashtirish, savdo aloqalari, xalqaro tajriba, integratsiya, global ta'minot zanjirlari.

Abstract. Free economic zones (FEZs) play a vital role in developing foreign economic relations and integrating the national economy into the global trading system. This article examines the functioning of FEZs in Uzbekistan, their impact on trade relations, and the country's export potential. A comparative analysis of statistical data and practical examples demonstrates that FEZs in Uzbekistan, organized according to new rules, have the potential to drive economic growth and expand foreign trade. The article proposes measures to improve the regulatory framework, develop infrastructure, stimulate localization, and integrate the zones into export strategies.

Key words: FEZ, trade, production, cluster, infrastructure, investment, import, export, logistics, barriers, digitalization of customs and trade operations, trade relations, international experience, integration, global supply chains.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и масштабной трансформации международной торговли особое значение приобретают развитие и совершенствование функционирования свободных экономических зон (СЭЗ), которые рассматриваются как один из ключевых инструментов привлечения инвестиций, стимулирования экспорта и диверсификации экономики.

За последнее десятилетие Узбекистан последовательно развивал сеть СЭЗ, на основе успешного опыта прошлых лет для стимулирования экономического роста, привлечения инвестиций, технологий, создания рабочих мест и интеграции в международные цепочки поставок, а также упрощенные административных процедур.

Данная политика, начатая в республике с 2017 года, стала ключевым инструментом интеграции Узбекистана в мировую экономику, способствуя росту ВВП и развитию внешней торговли.

В то же время перед зонами стоят вызовы: необходимость модернизации инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовой базы, усиления интеграции зон с национальной экономикой и рынками внешней торговли.

В целях реализации поставленных задач были приняты ряд законодательных актов, направленных на совершенствование функционирования СЭЗ. В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2025 года №УП-41 «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности специальных экономических и промышленных зон», теперь новые специализированные зоны будут создаваться только в форме специальных экономических зон (СЭЗ) и промышленных зон (ПЗ).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Литературный анализ по теме функционирования свободно экономических зон показывает, что исследователи сходятся во мнении о ключевой роли таких территорий в стимулировании внешней торговли, локализации производства и привлечении устойчивых инвестиций. В работе Young-Jin Ahn, Zuhridin Juraev и Ji-Yeong Gu в Indonesian Journal of Geography подчёркивается, что свободные экономические зоны Узбекистана становятся значимыми драйверами устойчивого роста благодаря созданию благоприятного налогового и инвестиционного режима, однако для повышения эффективности необходимо укрепление логистических связей и улучшение институционального управления. Авторы фиксируют, что интеграция зон в национальные и глобальные цепочки добавленной стоимости остаётся ограниченной, что снижает ожидаемый эффект для внешнеторговых операций.

Исследование Ш. Ачиловой, посвящённое опыту функционирования японских свободных экономических зон, демонстрирует, что успешность таких территорий обусловлена высокой степенью регуляторной предсказуемости, технологической модернизацией инфраструктуры и тесным взаимодействием зон с внутренними производственными узлами. Сравнительный анализ позволяет выявить разрыв между японскими практиками и текущими реалиями узбекских зон, особенно в части процедурного администрирования и долгосрочной промышленной политики.

В монографии Sh.O. Sharifxo'jaev и соавторов рассматриваются вопросы развития венчурного финансирования на базе свободных экономических зон, акцентируя внимание на том, что внедрение инновационных инструментов капитала может значительно расширить экспортный потенциал резидентов. Авторы подчёркивают, что свободные экономические зоны могут превратиться в катализатор технологического предпринимательства, если будут созданы условия для привлечения высокорисковых инвестиций, а также внедрены механизмы коммерциализации разработок.

Практические рекомендации по развитию торгово-инвестиционного взаимодействия между Китаем и Узбекистаном представлены в аналитическом материале Qian Zhou, где отмечается, что свободные экономические зоны являются центральной платформой для расширения двусторонних поставок, создания совместных производств и интеграции в трансъевразийские логистические коридоры. Аналитик указывает, что дальнейший рост сотрудничества требует совершенствования таможенных процедур, налоговой согласованности и развития специализированных индустриальных кластеров в пределах зон.

Кулимова Kh. M. в исследовании о налоговом режиме в свободных экономических зонах подчёркивает, что фискальные стимулы становятся определяющим фактором конкурентоспособности регионов и непосредственно влияют на торговую активность резидентов. При этом автор отмечает, что налоговые льготы дают выраженный эффект только при наличии параллельных институциональных реформ, включая прозрачное администрирование, чёткие критерии отбора проектов и повышение качества инфраструктурного обеспечения.

Обобщение приведённых исследований демонстрирует, что эффективность торговых отношений в свободных экономических зонах зависит не только от предоставленных преференций, но и от более широкого комплекса факторов: институциональной устойчивости, развитости логистики, глубины индустриальной кооперации и способности зон интегрироваться в международные производственно-торговые цепочки. Научные источники подчёркивают необходимость системных реформ, направленных на укрепление делового климата, расширение инвестиционных инструментов и внедрение инновационных механизмов поддержки экспорта.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы статистические данные свободно экономических зон, нормативные отчёты, таможенная и инвестиционная отчётность, а также аналитические материалы международных организаций. Информация собрана методом документального анализа и сравнительного отбора показателей. Обработка данных выполнялась через корреляционно-регрессионный анализ, структурное сравнение торговых потоков и оценку динамики ключевых индикаторов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Примером может служить СЭЗ «Наманган», где ввозимое из-за рубежа сырьё, материалы и комплектующие будут помещаться под таможенный режим «свободная таможенная зона».

Необходимо подчеркнуть, что Свободные экономические зоны, созданные в конце XX – начале XXI веков, стали одним из основных драйверов экономического развития стран, в том числе привлечения иностранного капитала, новых технологий и ноу – хау. О значимости СЭЗ можно судить по интересу, проявляемому к ним во многих странах мира. В частности, примером может служить правительство Кореи, добившееся значительных успехов в построении современной национальной инновационной системы, используя механизмы управления деятельностью свободных экономических зон.¹

По состоянию на 2024–2025 годы в республике функционирует порядка 23 СЭЗ и несколько сотен малых индустриальных зон, при этом ведущие большие проекты реализуются в таких зонах как Навои, Ангрен и Джиззак. Зарубежные и национальные инвестпроекты в зонах способствовали приросту промышленного производства и экспорта отдельных секторов.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2024 году составил \$65,9 млрд, что на 3,8% больше, чем в 2023 году. Объем экспорта увеличился на 8,4% до \$26,9 млрд, а импорт — на 0,8% до \$39,0 млрд, в результате чего отрицательное сальдо внешней торговли сократилось до \$12,0 млрд. Основными торговыми партнерами стали Китай, Россия и Казахстан, причем товарооборот с Россией вырос на 14,5%.²

Внешняя торговля страны демонстрирует рост: основными партнёрами по экспорту/импорту остаются Китай и Россия, в 2023 году двусторонний товарооборот с Китаем вырос существенно (в 2023 наблюдался рост до порядка \$14 млрд), официальная статистика 2024 фиксирует укрепление экспортной активности в ряде отраслей.³

С 2016 по 2020 год Китай неизменно занимал место крупнейшего торгового партнера Узбекистана. Однако из-за последствий пандемии COVID-19 в 2021 и 2022 годах Китай был немного обогнана Россией, став вторым по величине торговым партнером Узбекистана. В первой половине 2023 года Китай вернул себе позицию ведущего торгового партнера Узбекистана, став также крупнейшим источником импорта и вторым по величине направлением экспорта. В 2023 году объем двусторонней торговли достиг 14,033 млрд долларов США, что отражает существенный рост в годовом исчислении на 44,9%. Примечательно, что экспорт Китая в Узбекистан составил 12,389 млрд долларов США, что означает впечатляющий рост на 67,2%. Импорт из Узбекистана, напротив, составил 1,644 млрд долларов США, что представляет собой снижение на 27,8% (Табл. 1).

1 Ш. Ачилова. / Опыт функционирования свободных экономических зон в Японии / «Современные тенденции и приоритеты инновационного развития национальной экономики» сборник республиканских научных статей, Ташкентский исламский университет, 2017 75-80 стр.

2 <https://invexi.org/ru/press/analysis-of-uzbekistan-s-foreign-trade-turnover-for-january-december-2024>

3 Qian Zhou. China-briefing from Desan Shira and Associates. Navigating China-Uzbekistan Investment and Trade Opportunities. November 13, 2024. <https://www.china-briefing.com/news/navigating-china-uzbekistan-investment-and-trade-opportunities/>

Таблица 1. Двусторонняя торговля между Китаем и Узбекистаном, 2018–2024 гг.⁴

Год	Общий объем торговли (100 млн долл. США)	Годовой рост (%)	Экспорт Китая (100 млн долл. США)	Годовой рост (%)	Импорт Китая (100 млн долл. США)	Годовой рост (%)
2018	62.68	48.5	39.43	43.4	23.24	58.0
2019	72.14	15.1	50.33	27.6	21.81	-6.2
2020	66.29	-8.1	51.50	2.3	14.83	-32.0
2021	80.55	21.5	58.99	14.6	21.56	45.3
2022	97.81	21.77	75.04	27.69	22.76	5.61
2023	140.33	44.9	123.89	67.2	16.44	-27.8
2024	135.00	-3.8	116.50	-5.9	18.50	12.5

В 2024 году торговля между Китаем и Узбекистаном осталась значительной - хотя и существенно меньше, чем рекордный 2023-й.

Двусторонняя торговля между Китаем и Узбекистаном в 2018–2024 гг. демонстрирует устойчивый восходящий тренд, несмотря на отдельные колебания. После умеренного роста в 2019 году и снижения в 2020 году из-за пандемии товарооборот начал быстро восстанавливаться и достиг пика в 2023 году — 140.33 млрд долл. (в пересчёте на 100 млн долл. США — 140.33).

В 2024 году после исторического максимума наблюдается умеренное снижение товарооборота (-3.8%), главным образом из-за снижения китайского экспорта. При этом импорт Китая из Узбекистана немного вырос, что указывает на частичное сокращение разрыва между экспортом и импортом.⁵

В целом, торговое сотрудничество остаётся динамичным и важным для обеих стран, а долгосрочный тренд продолжает указывать на углубление экономических связей.

Китайский экспорт в Узбекистан в основном состоит из строительной техники и оборудования, электротехники и аудиовизуального оборудования, транспортных средств, пластмасс и сопутствующих товаров.

Что резко возросло с 2019 по 2024 год:

- Транспортные средства, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава и их части и принадлежности: +63%
- Масличные семена и плоды, различные зерновые, семена и плоды, технические или лекарственные растения: +54%
- Электрические машины и оборудование, их части, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, телевизоры: +39%
- Трикотажное или вязаное полотно: 28%
- Специальные ткани, тафтинговые ткани, кружева, гобелены, отделка, вышивка: 26% (Табл. 2).

Таблица 2. Крупнейшие FEZ Узбекистана⁶

СЭЗ	Основная специализация	Примечания
СЭЗ Навои	Логистика, металлургия, электроника, транспишмент	Крупный логистический хаб рядом с международным аэропортом; ориентирован на экспортноориентированное производство
СЭЗ Ангрен	Машиностроение, текстиль, легкая индустрия	Важна для локальной индустриализации; проекты по созданию производств для внутреннего и экспортного рынков.
СЭЗ Джиззак	Агротехника, переработка	Ориентирована на агро-экспортные цепочки и переработку, создание новых рабочих мест и развитие высокотехнологичных отраслей.
Прочие (Наманган, Ургур, Хазорасп и др.)	Текстиль, агро, химия	Зоны разной величины, большинство получают налоговые и таможенные преференции, развитие текстильной, пищевой и легкой промышленности, ориентированной на экспорт.

4 Qian Zhou. China-briefing from Desan Shira and Associates. Navigating China-Uzbekistan Investment and Trade Opportunities. November 13, 2024. <https://www.china-briefing.com/news/navigating-china-uzbekistan-investment-and-trade-opportunities/>

5 <https://tradingeconomics.com/china/exports/uzbekistan>

6 Kulimova Kh. M. Tax Regime in Free Economic Zones and Its Impact on Regional Competitiveness. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS) Vol: 5, No 4, 2025, Page: 1-8

СЭЗ способствуют притоку капитала и реализации экспортно-ориентированных проектов (особенно в Навои), улучшают логистическую доступность для экспорта за счёт мультимодальных связей (авто/железная дорога/аэропорт), создают рабочие места и развивают кластерные эффекты на местах.

Ряд исследований и аналитических отчётов показывает, что при последовательном укреплении нормативной базы, совершенствовании институционального управления и углублении связей с национальными цепочками поставок СЭЗ обладают потенциалом превращаться в устойчивые центры экономического роста с расширяющимся мультипликативным эффектом. Повышение уровня локализации, расширение доступа местных предприятий к производственным цепочкам и ориентация продукции на более широкие рыночные сегменты способны значительно укрепить вклад СЭЗ в развитие национальной экономики.

Устойчивое развитие СЭЗ в среднесрочной перспективе предполагает постепенное повышение нормативной предсказуемости, дальнейшую оптимизацию административных процедур и внедрение цифровых сервисов для инвесторов. Такой подход позволит формировать более благоприятную инвестиционную среду и повысить доверие со стороны предпринимательского сектора.

Развитие инфраструктуры СЭЗ, включая транспортную связанность, энергоснабжение и цифровые сервисы, сможет обеспечить расширение экспортных потоков и повышение конкурентоспособности производственных кластеров. Усиление логистических возможностей, аналогичных продемонстрированным на примере СЭЗ Навои, создаёт предпосылки для будущего роста и диверсификации экспортных направлений.

Планомерное увеличение локализации производственных процессов открывает возможности для более глубокого включения местных предприятий в цепочки добавленной стоимости. Расширение программ поддержки поставщиков, развитие совместных проектов и формирование кластерных связей способствует формированию устойчивой производственной среды, ориентированной на экспортные рынки.

Укрепление координации между органами внешнеторговой политики, администрациями СЭЗ и экспортёрами позволит последовательно интегрировать зоны в национальную экспортную стратегию, а также эффективнее использовать потенциал международных транспортных коридоров, включая направления Китай – Европа и TRACECA.

Введение расширенной системы мониторинга позволит оперативно отслеживать динамику ключевых показателей — прирост экспорта, уровень локализации, инвестиционную активность и занятость. Это создаст прочную методическую основу для корректировки экономической политики и повышения результативности развития СЭЗ в долгосрочной перспективе.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СЭЗ в Узбекистане обладают заметным потенциалом для укрепления внешнеторговых связей и развития экспортноориентированной промышленности при условии комплексного подхода. Опыт функционирования крупных зон, в частности СЭЗ Навои показывает, что мультимодальная инфраструктура и чёткое управление способны значительно увеличить конкурентоспособность предприятий и упростить выход на внешние рынки.

Для превращения СЭЗ в драйвер национального экспорта необходимо сочетание мер: инфраструктурных инвестиций, совершенствования регуляторики, политики локализации и интеграции зон в внешнеторговую стратегию страны необходимо превращение СЭЗ в экспортноориентированные зоны внешней торговли.

В условиях роста двусторонней торговли с ключевыми партнёрами эффективные СЭЗ могут стать важным инструментом укрепления позиций Узбекистана в региональных и глобальных цепочках поставок.

В преддверии вступления Узбекистана в ВТО, ориентации СЭЗ Узбекистана на выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт, могут стать ключевыми промышленными центрами привлечения инвестиций и интеграции в мировые рынки, а также площадками для развития новых технологий и импортозамещающих производств, укрепления позиций Узбекистана в региональных и глобальных цепочках поставок.

Список использованной литературы:

1. UNCTAD. World Investment Report 2023. UNCTAD, 2023.
2. Young-Jin Ahn, Zuhridin Juraev and Ji-Yeong Gu «Analyzing Free Economic Zones in Uzbekistan for Sustainable Growth». Indonesian Journal of Geography, Vol 56, No 1 (2024): 44-51 DOI: 10.22146/ijg. 56539 website: <https://jurnal.ugm.ac.id/ijg>

3. Ш. Ачилова. / Опыт функционирования свободных экономических зон в Японии / «Современные тенденции и приоритеты инновационного развития национальной экономики» сборник республиканских научных статей, Ташкентский исламский университет, 2017 75-80 стр.
4. Sh.O.Sharifxo'jaev, L.M.Tashpulatova, R.A.Djuraeva, M.X.Vaxidova, Sh.Achilova. /Erkin iqtisodiy xududlar bazasida venchur moliyalashtirish mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotga taqlif qilish (xorij tajribasi asosida)./ Monografiya. Toshkent. "IQTISODIYOT", 2021, 108-125 бб. (240 б)
5. <https://gov.uz/ru/miit/sections/view/7405>. Отчеты. Информация о некоторых результатах деятельности Министерства инвестиций, промышленности и торговли в 2023 году.
6. Qian Zhou. China-briefing from Desan Shira and Associates. Navigating China-Uzbekistan Investment and Trade Opportunities. November 13, 2024. <https://www.china-briefing.com/news/navigating-china-uzbekistan-investment-and-trade-opportunities/>
7. <https://tradingeconomics.com/china/exports/uzbekistan>
8. <https://invexi.org/ru/press/analysis-of-uzbekistan-s-foreign-trade-turnover-for-january-december-2024>
9. Kulimova Kh. M. Tax Regime in Free Economic Zones and Its Impact on Regional Competitiveness. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS) Vol: 5, No 4, 2025, Page: 1-8

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
